

BIOLOGIYA DARSLARIDA GRAFIK ORGANAYZERLARDAN SAMARALI FOYDALANISH

To'liboyeva Dilnoza Jumaboy qizi

Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani 34 - sonli maktab

Biologiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7631596>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida biologiya fanini o'qitishda grafik organayzerlardan samarali foydalanish orqali o'quvchilarda fanga oid kompetensiyalarni shakllantirish haqida fikr yuritilgan hamda uslubiy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: biologiya, grafikli organayzerlar, O'rgimchak to'ri chizmasi, O'simlik tuzilishi chizmasi, fikr.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ОРГАНАЙЗЕРОВ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ

Аннотация. В данной статье рассматривается формирование у учащихся предметных компетенций за счет эффективного использования графических организаторов при преподавании биологии в общеобразовательных школах, а также даются методические рекомендации.

Ключевые слова: биология, графические организаторы, рисунок паутины, рисунок структуры растения, идея.

EFFECTIVE USE OF GRAPHIC ORGANIZERS IN BIOLOGY LESSONS

Abstract. This article discusses the formation of competencies in science in students through the effective use of graphic organizers in teaching biology in general secondary schools, and provides methodological recommendations.

Keywords: biology, graphic organisers, spider web drawing, plant structure drawing, thought.

Har qanday yangi mavzu o'tilgan avvalgi mavzularning mantiqiy davomi bo'lishi o'quvchilarga olgan bilimlariga suyangan holda yangi mavzuni sifatli o'zlashtirish imkonini beradi. Odatda, dars jarayonida o'tilgan mavzularni mustahkamlash maqsadida yoki umumlashtiruvchi darslarda mavzularni bog'lashda turli usul va metodlardan foydalaniladi. Bunda mavzuni avvalgi mavzular bilan bog'lash uchun ikki yoki undan ortiq usullardan foydalanishga to'g'ri keladi.

Aynan mana shu jarayonda o'tilgan mavzularni qamrab olgan umumiy mustahkamlovchi dars metodlariga ehtiyoj tug'iladi. Shunday interfaol va zamonaviy ta'lim metodlaridan biri bu grafikli organayzerlar hisoblanadi.

Grafikliorganayzerlar – fikriy jarayonlarni ko'rgazmali taqdim etish vositasi hisoblanadi.

Grafikli organayzerlardan foydalanib darslarni tashkil etish, qaysi mavzu o'quvchilarda umumiy tarzda yaxshi o'zlashtirmay qolganligini tekshirishda yoki yangi mavzu o'tilishi jarayonida turli qiyinchiliklarning umumiy ildizini, shuningdek, har bir o'quvchining individual yutuq va kamchiliklarini aniqlashda qulaylik tug'diradi. Bundan tashqari, o'quvchilarni o'rganilgan mavzuni tahlil qilish, sintezlash, xuloslashga, yangi vaziyatlarda olingan bilimlarni qo'llay olishga yordam beradi.

Biologiya darslarida foydalanish mumkin bo'lgan quyidagi grafik organayzerlarni tavsiya etamiz:

O'rgimchak to'ri chizmasi grafik organayzeri. O'rgimchak to'ri chizmasi grafik organayzeri o'rgimchak to'riga o'xshaydigan ko'rgazmali shaklda bilimni namoyish etish uchun foydalaniladigan ta'lim vositasi. U o'quvchilarga darslikda matnlardan ma'lumotlarni tizimlashtirish va ulardagi bog'likliklarni aniqlashga imkon beradi.

O'rgimchak to'ri chizmasini chizish uchun asosiy fikr, g'oya o'rtta qismga atrofiga u bilan bog'liq ma'lumotlar yoziladi. Buning natijasida to'ring markazidagi asosiy fikr bilan uning qolgan qismlaridagi fikrlarning bir-biri bilan bog'liq tomonlari aniqlanadi.

Masalan: 7 - sinfda sudralib yuruvchilar sinfini umumlashtirishda o'rgimchak to'ri chizmasi grafik organayzeridan quyidagicha foydalanish mumkin.

SUT EMIZUVCHILAR

Kaltakesaklar	Toshbaqalar	Ilonlar	Timsohlar
1.Tanasi tangachalar bilan qoplangan 2.Juft-juft bo'lib yashaydi 3.Miyachasi kuchli rivojlangan 4.Tullaganda terisi parcha –parcha bo'lib ko'chib tushadi 5.Yoz mavsumida 4-5 marta tullaydi 6.Uchinchi qovoq rivojlangan 7.Juda yaxshi eshitadi 8.Tili tuyg'u vazifani bajaradi 9.Regeneratsiya xususiyatiga ega 10.Urg'ochilari 5 tadan 15 tagacha tuxum qo'yadi	1.Tanasi orqa va qorin tomondan suyak hamda muguzdan iborat mustahkam qalqon bilan qoplangan 2.Xavf tug'ulganda boshi, oyoqlari va dumini kosasining ichiga tortib oladi 3.Ko'zi va hid bilish organlari yaxshi rivojlangan 4.Umurtqa pog'onasida bo'yin va dum umurtqalari o'zaro harakatchan birikkan, boshqa umurtqalari orqa kosasi bilan harakatsiz qo'shilgan 5.Og'iz bo'shlig'ida go'shtdor tili joylashgan 6.Tishlari rivojlanmagan	1.Oyog'i bo'lmaydi 2.Gavdasini egib, qovurg'alariga tayangan holda harakatlanadi 3.Ko'zini yummaydi 4.Qovoqlari soat oynasi kabi ko'zini qoplab turadi 5.Tullaganda terisi paypoqqa o'xshab yaxlit ko'chib tushadi 6.Yuqorigi va pastki jag' suyaklari cho'ziluvchan paylar yordamida birikkan 7.Ko'pchiligi o'ljani tiriklayin yutadi. 8.Zaharli va zaharsiz turlari bor 9.Eshitish a'zosi rivojlanmagan	1.Tanasining uzunligi 4 m gacha boradi 2.Terisi orqa tomondan juda qalin qalqon bilan qoplangan 3.Orqa oyoqlari orasiga parda tortilgan 4.Dumi yordamida yaxshi suzadi va sho'ng'iydi 5.Ko'zlari va burun teshiklari bosh ustidagi maxsus bo'rtiqchalarda joylashgan bo'lib suvdan tashqariga chiqib turadi 6.Ko'pincha kunduzi qirg'oqqa chiqib, oftobda isinib yotadi 7.Urg'ochisi tuxumdan chiqqan bolalarini o'z og'zida suvga olib boradi

O'simlik tuzilishi chizmasi grafik organayzeri. 6-sinf biologiya darslarida gulli o'simliklar oilalarini o'quvchilarga tushuntirishda ayniqsa, o'simliklarning tuzilishini o'rganishda o'simlik tuzilishi chizmasi grafik organayzerlardan samarali foydalanish mumkin. Masalan, "Ra'nodoshlar oilasi" mavzusida na'matak o'simligi tuzilishini o'rganishda quyidagicha foydalanish mumkin:

Bu grafik organayzer bilan ishlashda o'qituvchidan ozgina izlanish, ijodkorlik talab etiladi. Chunki mavzuga oid o'simliklarni rasmlarini qo'shimcha manbalardan izlab topish va unga mos grafik organayzerini tayyorlash kerak bo'ladi.

O'simlik chizmasi grafik organayzeridan dars jarayonida o'tilgan mavzuni takrorlashda yoki yangi mavzu yakunida uni mustahkamlash, shuningdek nazorat ishi sifatida ham foydalanish mumkin.

Grafik organayzerlardan dars jarayonida foydalanishning yana bir ahamiyatli jihati shundaki, o'qituvchi bir qolipdan bir necha marta hatto yil davomida ham foydalanishi mumkin. Grafik organayzerlar bir qarashda o'ziga xos klasterga yoki variantli test topshirig'iga o'xshaydi.

Biologiya fanini o'qitishda 5- sinfdan boshlab o'quvchilarni grafik organayzerlar bilan ishlashga o'rgatilsa, yuqori sinfga o'tganda o'qituvchi uchun o'quvchilar bilan bunday topshiriqlarni ishlash ancha oson va tez bo'ladi. Chunki, ular olgan bilim va ko'nikmalarini oson, tez va to'laroq eslaydilar va xotiralarida tiklaydilar.

Xulosa qilib aytganda, grafik organayzerlarni bajarish jarayonida o'quvchi o'rgangan qoidalarini amalda qo'llaydi, tahlil jarayonida umumiy xulosalar chiqaradi,

misollardan o'zaro o'xshash jihatlarini aniqlaydi. Chunonchi, biologik ta'lim jarayonida tushunchalarni obrazli tarzda shakllantirish orqali o'quvchilarda fanga oid kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonida samarali natijaga erishiladi.

REFERENCES

1. Niyoz Q. Biologik ta'lim jarayonida o'quvchilar kompetentligini rivojlantirish asoslari. – Namangan VXTXQTMOI , 2017 y.
2. O.Mavlonov Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinf Biologiya darsligi. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" .Toshkent -2017 yil
3. O'. Prator, A.S.To'xtayev, F.O'.Azimova, I.Z.Saparboyev, M.T.Umaraliyeva Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinf Biologiya darsligi. "O'zbekiston" Toshkent -2017 yil